

Evaluación de la sostenibilidad de los productos de la cadena de valor

www.af4eu.eu

La producción láctea artesanal de la familia Galanos utiliza la leche de alto valor nutricional de su granja. (foto Lappa V., 2024)

La evaluación de la sostenibilidad de la cadena de valor es importante, ya que permite a los actores (*por ejemplo, agricultores, ganaderos, etc.*) comprender y evaluar el impacto total de sus actividades desde el principio (*por ejemplo, elabastecimiento de materias primas*) hasta el final (*por ejemplo, la venta de productos*). Algunos de los objetivos de esta práctica incluyen mejorar el desempeño ambiental, social y económico de las empresas, desde una simple unidad ganadera hasta una unidad a mayor escala, *por ejemplo, una granja lechera*. Un inventario completo de los desafíos y oportunidades de una empresa reduce el riesgo de fracaso y desalineación que puede causar juzgar mal las condiciones del mercado existentes y, en la medida de lo posible, futuras. Este enfoque holístico es esencial para garantizar el éxito empresarial a largo plazo al tiempo que aborda los desafíos globales de sostenibilidad.

De hecho, hay muchos ejemplos exitosos de actividad empresarial, como el de una pequeña empresa familiar en las colinas del monte Tymfristos, donde la ganadería se ha practicado históricamente durante milenios. Es la familia Galanos la que ha mantenido durante generaciones la tradición de la ganadería extensiva, utilizando los pastos de alto valor ecológico del monte Tymfristos.

La composición de la vegetación, el clima local y las prácticas de gestión del pastoreo en prados boscosos y bosques de coníferas vecinos contribuyen al bienestar de los rebaños de ovejas y a la alta calidad de sus productos. La familia mantiene razas de ovejas griegas y prefiere trasladar a los animales durante todo el año.

El fundador de la última forma de negocio, el Sr. Galanos, antes de iniciar su negocio, evaluó la situación actual, la disponibilidad de fondos y el mercado potencial para vender sus productos. Conociendo el valor nutricional de alta calidad de la leche de un rebaño que pastaba en la zona de altas coníferas, le dio valor convirtiéndola en una pequeña unidad lechera. Su producto principal es el yogur elaborado con la técnica tradicional local de levadura (*probiótico*) que ofrece un sabor distintivo. Lo venden en el mercado local, poniendo en práctica el objetivo de la *Política Agrícola Común Europea* "de la granja a la mesa".

Esta empresa es un gran ejemplo de la importancia de evaluar la cadena de valor antes de iniciar cualquier actividad empresarial dentro del triángulo de "productos de calidad, desarrollo sostenible y valor añadido".

Vasiliki Lappa, Anastasia Pantera, Athanasios Stampoulidis, Andreas Papadopoulos

Departamento de Silvicultura y Gestión del Medio Natural, Karpenissi, Grecia

Funded by
the European Union

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.ºGA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.